

XXI ASRDA TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Shukurullo Yo'ldoshmaxmudov Xurshid o'g'li

Farg'ona Politexnika Instituti Iqtisodiyot yo'nalishi 3-kurs talabasi

Ibroximjon Maxmudjonov Ismoiljon o'g'li

Andijon davlat universiteti Pedagogika va psixologiya yo'nalishi 3-bosqich

Tel: +998908451515

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373834>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim sanoatining rivojlanishi haqida. Unda 21-asr davri ta'lim taraqqiyoti va “eski maktab” tizimlarini tark etib raqamli ta'limni kuchaytirgan “yangi maktab” tizimlariga aylanganligi nuqtai nazaridan tasvirlanadi.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, ta'limni raqamlashtirish, ta'lim, raqamli texnologiya, internet.

Аннотация. Данная статья посвящена развитию индустрии образования. Он описывает 21 век с точки зрения развития образования и перехода от систем «старой школы» к системам «новой школы», которые укрепили цифровое обучение.

Ключевые слова: цифровизация, цифровизация образования, образование, цифровые технологии, Интернет.

Abstract. This article is about the development of the education industry. It describes the 21st century in terms of educational development and the shift away from "old school" systems to "new school" systems that have strengthened digital learning.

Key words: digitization, digitization of education, education, digital technology, Internet

Ta'limni raqamlashtirishni o'rganish

“Texnologiya ta'lim olamiga har qachongidan ham uzoqroq va tezroq uchish imkonini beradigan “qanot”ga aylanishi mumkin; agar ruxsat bersak.” - Jenni Arledj

Biz texnologiya chegara bilmaydigan 21-asrga kirib bormoqdamiz. Bu texnologiya har bir joyni va burchakni egallab olgan radikal rivojlanish bosqichidir. Smartfonlar, noutbuklar va planshetlar endi noma'lum so'zlar emas. Ushbu bosqichda ta'lim tizimi takomillashtirish maqsadida rivojlanmoqda, chunki bu avlod o'quvchilari oddiy o'rganish chegaralari bilan cheklanib qolish uchun tug'ilmaydi; Ularning qiziqishi juda katta va ularni ilgari ishlab chiqilgan ta'lim tizimlari bilan ta'minlab bo'lmaydi. Farzandlarimizga kechagidek o'rgatishda davom etsak, ularni ertangi kundan mahrum qilgan bo'lardik. Bizning eski ta'lim tizimimiz XXI asrda imkoniyatga ega emas. Shunday qilib, biz ta'lim tizimimizda raqamlashtirishdan foydalanishga majburmiz.

Raqamlashtirish atamasi

"Raqamlashtirish - bu raqamlashtirilishi mumkin bo'lgan barcha narsalarni raqamlashtirish orqali raqamli texnologiyalarning kundalik hayotga integratsiyalashuvidir."

Ha! Raqamlashtirish 21-asrni iloji boricha aniqroq tavsiflovchi trend atamasi. Biz ta'lim sohamizda misli ko'rilmagan g'oyalar paydo bo'layotgan va texnologiya jihatidan orqada qolish bilan tenglashtirib bo'lmaydigan taraqqiyotni yaratayotgan davrdamiz.

O'rganishning yangi bosqichi boshlandi va turli ilg'or texnikalarni o'z ichiga oladi, masalan:

- Onlayn kurslar

Yangi til o'rganmoqchimisiz yoki biron bir maxsus kursda o'qimoqchimisiz, lekin masofani bosib o'tishga vaqtingiz yo'qmi? Onlayn kurslar o'z sohalarida tengsiz malakaga ega bo'lgan mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilgan va sizga o'zlarining onlayn kurslarini loyihalash orqali real vaqt rejimida o'rganish tajribasini berishi mumkin.

- Onlayn imtihonlar

Raqamlashtirish o'z o'rnini onlayn imtihonga bo'shatib, imtihon jarayonini ham o'qituvchilar, ham talabalar uchun qulay qildi.

- Raqamli darsliklar

Elektron darsliklar va elektron matnlar kabi boshqa nomlar bilan ham keng tarqalgan raqamli darsliklar interaktiv interfeysni ta'minlaydi, unda talabalar videolar, interaktiv taqdimotlar va giperhavolalar kabi multimedia kontentidan foydalanishlari mumkin.

- Animatsiya

Bu o'quvchilarni yaxshiroq o'rganishga qaratilgan jozibali yondashuv. Mavzuning vizual tasvirini taklif qilish orqali talabalar kontsepsiyani tushunarliroq tushunadilar. Animatsiya yordamida hatto eng qiyin mavzular ham soddalashtirilgan tarzda taqdim etilishi mumkin.

Talabalarning bitta platformada to'planishi

Turli mintaqalardan kelgan talabalar bilan maktablar va kollejlarda barcha talabalarning ta'lim ehtiyojlarini qondirish uchun kompleks yechimni ishlab chiqish yo'llarini topmoqda. Butun ta'lim tizimini raqamlashtirishga o'tkazish orqali onlayn kurslar, onlayn imtihonlar, raqamli darsliklar, viktorinalar va elektron eslatmalar kabi turli usullardan foydalanish talabalar uchun ta'lim sifatini oshirmoqda.

Onlayn manbalar: talabalarni o'qituvchilari bilan bog'lash

Sonnggi paytlarda talabalar sonining yuqori ko'payishi bilan pedagogika murosaga kelmoqda. Shu sababli, onlayn resurslar ommani o'qitish uchun o'qituvchilar uchun doimo mavjud bo'ladigan tarzda ishlab chiqilmoqda. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim sifatini oshirib, savodli o'quvchilar sonining ko'payishiga xizmat qilmoqda.

Internet: raqamlashtirishni amalga oshirish

AQSh va Xitoydan keyin Hindiston uchinchi yirik internet iste'molchisi sifatida baholandi. Onlayn ta'lim platformalarining asosiy mavjudligi Internet bilan mumkin. Hindistondagi aksariyat maktablar va kollejlarda internetdan foydalanadilar va ular asosan onlayn imtihonlar va viktorinalar o'tkazish uchun foydalanadilar.

Ma'muriy faoliyat: Ta'lim Industriyasining ajralmas qismi

Ta'limda raqamli tizimlar keng tarqalganligi sababli biz onlayn ta'limda turli darajadagi qulaylikni boshdan kechirmoqdamiz, ammo ma'muriy qism stoldan tashqarida emas. Talabalar hisobini yuritish, ularning davomati va ro'yxatini saqlab qolish katta bosh og'rig'i, chunki talabalar ma'muriyat rahbarlaridan ko'p bo'lsa. Shunday qilib, kollejlarda va maktablarda muammosiz kompyuterlashtirilgan usullarni qo'llaydilar va yozuvlarni saqlashning eski qo'lda usullaridan qochishadi.

Xulosa

Raqamlashtirish, shubhasiz, bizning ta'lim tizimimizni o'zgartirdi, ammo bu bizning eski sinfdagi o'rganishimizning qiymatini pasaytirdi deb ayta olmaymiz. Biz ham bebaho narsaning changga aylanishini xohlamaymiz. 21-asrda ta'limni raqamlashtirishning eng yaxshi tomoni shundaki, u ikkala jihat bilan uyg'unlashgan; sinfdagi o'rganish va onlayn ta'lim usullari. Qo'l berib yurish ikkalasi ham bir-birini qo'llab-quvvatlovchi tizim bo'lib xizmat qiladi, bu bizning

zamonaviy talabalarimizga mustahkam tayanch beradi. Ta'limda raqamlashtirish ham resurslarni tejashning to'g'ri usuli ekanligini isbotladi. Onlayn imtihon platformalari daraxtlarni kesishni to'g'ridan-to'g'ri cheklab, qog'ozdan beparvo foydalanishni chekladi. Shunday qilib, XXI asrda ta'lim sohasini raqamlashtirish jamiyatimiz uchun ne'mat ekanligini isbotlaydi.

REFERENCES

1. Peter C. Brown, Henry L. Roediger III, and Mark A. McDaniel, *Make It Stick: The Science of Successful Learning*. Cambridge, MA.: The Belknap Press of Harvard University Press, 2014
2. Атутов П.Р., Ложкин В.М. Подготовки преподавателей для профессиональной подготовки учащихся // Сов. Педагогика. – Москва, 1985. – №2. –
3. Akramzhon U. Mirzaev. Developing Professional Competence Skills of StudentsEngineers at Teaching Higher Mathematics. Eastern European Scientific Journal. Ausgabe 3-2018. P 136-139
4. Aripov M., Begalov B., Begimqulov U., Mamarajabov M. Axborot texnologiyalari. O_ quv qo_ llanma. T.: Noshir. 2009, 368b